

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Allanazarov Muhammadali Ergashovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING DASTURLASH BO'YICHA KOMPETENSIYALARINI
SHAKLLANTIRISHGA OID TAVSIYALAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY